

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕФЕРЕНДУМА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Караманов Сардор Шухрат Угли

Магистрант ТГЮУ по направлению

«Право государственного управления»

karamanovsardor777@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10437418>

В исследовании проанализированы сущность и особенности института референдума на основе научных трудов, ученых и действующим законодательством Республики Узбекистан, также конституционно-правовые основы референдума и сравнительный анализ законодательства о референдумах в различных странах.

Институт референдума в Республики Узбекистан представляет собой относительно молодую область конституционно-правовой науки, активно развивающуюся в связи с интенсивным использованием референдумов в последние десятилетия. Практика проведения референдумов расширяется и способствует накоплению значительного опыта нормативного регулирования вопросов, связанных с их организацией и проведением. Однако, чтобы этот институт функционировал эффективно и соответствовал принципам правового государства, необходимо ясное законодательное обеспечение и строгие конституционные рамки.

В мировой конституционно-правовой практике референдум наряду с выборами рассматривается как важнейшая форма прямой, непосредственной демократии¹ и, естественно, он имеет существенные преимущества перед представительной демократией, поскольку народ на референдуме выражает свою волю непосредственно, а не через представителей.

Согласно статьи 9 Конституции Республики Узбекистан, референдум – всенародное голосование граждан по важнейшим вопросам жизни общества и государства с целью принятия законов и других решений. Наряду с выборами референдум является отображением воли народа, принятые на нем решения имеют высшую юридическую силу.

Итак, согласно Закону Республики Узбекистан «О референдуме Республики Узбекистан», референдум – это всенародное голосование граждан по наиболее важным вопросам общественной и государственной жизни в целях принятия законов Республики Узбекистан и иных решений.

¹ Йўлдошев А.Э. Фуқароларни жамият ва давлат ишларини бошқаришда иштирок этиш ҳуқуқини таъминлашнинг долзарб масалалари // “Ҳуқуқий тадқиқотлар” электрон журнали (www.tadqiqot.uz). – Т., 2020. №11. – Б. 26.

Референдум, наряду с выборами является непосредственным выражением воли народа. Решения, принятые референдумом, обладают высшей юридической силой, и могут быть отменены или изменены только путем референдума. Референдум проводится на всей территории Республики Узбекистан.

Давайте теперь обсудим мнение ученых про референдум. В своих научных исследованиях И.Т. Тультиева выделяет референдума как, форма прямого волеизъявления граждан по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни, реализуемого путем голосования. В референдуме принимают участие все граждане страны, обладающие активным избирательным правом². Вопросы, выносимые на референдум, или совокупность предлагаемых вариантов называется формулой референдума.³

В.Г. Стрекозова, исследуя данный вопрос, также указывает, что референдум – способ принятия гражданами решений по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни путем народного голосования.⁴

Если исходить из того, что суверенитет народа означает верховенство его воли, ее приоритет перед иными источниками властных полномочий, то следует заметить, что В.П. Серебрянников правильно раскрывает природу референдума, не как решения, принимаемого по одному из бесчисленного количества общественно значимых вопросов, а решения, имеющего высшую юридическую силу, исходящего непосредственно от народа и в силу этого ни в каком последующем утверждении не нуждающегося. В этом состоит политико-правовой смысл и значение института референдума.

Таким образом, в трудах ученых государствоведов институт референдума рассматривался в следующих аспектах:

- форма народовластия;
- форма реализации субъективного права;
- процесс волеизъявления;
- институт конституционного права.

Суммируя анализ теоретических источников, можно определить референдум как форму прямой демократии, представляющую собой

² Йўлдошев А.Э. Ўзбекистон Республикаси фукарорларининг жамият ва давлат ишларини бошқаришда иштирок этиш истикболлари: монография. – Тошкент: ТДЮУ нашриёти, 2022. – С. 144

³ Конституционное право Республики Узбекистан. Учебник // Под ред. И.Т.Тультиева. – Т.: 2018 – с 16.

⁴ Конституционное право: учебник для СПО / В.Г.Стрекозов. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019 – с 74. – (Серия: Профессиональное образование).

процесс выражения воли определенного числа граждан по любому важному общественному вопросу, за исключением тех, которые законом исключены из проведения референдума, и обязательную для исполнения.

Правовое регулирование вопросов, связанных с проведением референдумов, в различных государствах осуществляется по-разному. В Основном Законе ФРГ предусмотрена возможность проведения референдума, народного опроса и народной инициативы.⁵ В США отсутствует федеральное законодательство о референдуме, поскольку считается, что проведение референдумов нецелесообразно. Это объясняется, во-первых, заменой референдумом представительных органов; во-вторых, возможным принятием неопытных решений на референдуме и заменой профессионализма популизмом; в-третьих, из-за высоких затрат. Согласно конституционному законодательству Италии и Франции, референдумы проводятся при необходимости внесения изменений в Конституцию. Например, статья 138 Конституции Италии предусматривает, что законы, изменяющие Конституцию и другие конституционные законы, подлежат референдуму, если в течение 3 месяцев после их опубликования этого требует 1/5 часть одной из палат Парламента, или 50 тыс. избирателей, или 5 областных советов. В этом случае закон, вынесенный на референдум, не считается принятым, если не одобрен большинством признанных действительными голосов.⁶

Согласно статье 11 Закона Республики Узбекистан «О референдуме Республики Узбекистан», инициатива проведения референдума может исходить от граждан Республики Узбекистан, палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан и Президента Республики Узбекистан. Изучение опыта других стран в организации референдумов в Узбекистане указывает на высокий уровень требований, предъявляемых к гражданам, участвующим в поддержке инициативы по проведению референдума. В соответствии со статьей 12 Законом № 265-II от 30 августа 2001 года, если собраны подписи не менее пяти процентов граждан от общего числа граждан, имеющих право на участие в референдуме, при условии равномерного и пропорционального их распределения по Республике

⁵ Основной Закон ФРГ от 29 мая 1949 г. (с изменениями и доп. от 24 июня 1968 г. // Конституции зарубежных стран. – Минск: ИООО «Право и экономика», 2007. – С. 55-56.

⁶ Конституции зарубежных государств. Учебное пособие. – М.: Издательство БЕК, 1996. – С. 274-275.

Каракалпакстан, областям и городу Ташкенту, референдум может быть организован.⁷

Согласно Закона № 265-II, граждане создают инициативную группу для сбора подписей в поддержку отклонения референдума, состоящую, по меньшей мере, из ста человек (точно такая же практика в Республики Беларусь). Инициативная группа регистрируется Центральной избирательной комиссией. После предоставления группой доверенности судом, подписи, собранные в поддержку проведения референдума, считаются действительными. В данном случае спорным является то, что ЦИК должна принять решение об отказе в регистрации инициативной группы граждан и довольствоваться обоснованным ответом.

А также, в соответствии с законодательством, граждане могут получать отказы в отношении по проведению референдума. Однако основания отказа в национальном законодательстве четко не определены. Такая ситуация создает условия для злоупотребления правом отклонения инициативы граждан по проведению референдума.

Во многих странах Европы (Италия, Швейцария, ФРГ) зависимости от того, на какой территории проводится референдум, он может быть общегосударственным или территориальным (местным). В нашей стране референдум проводится только на республиканском уровне, то есть отдельные территориальные референдумы не проводятся.

Статья 9 Конституции Республики Узбекистан устанавливает, что важнейшие вопросы общественной и государственной жизни, в том числе статья 127, могут быть вынесены на референдум по внесению изменений в Конституцию. Также в статье 9 Закона Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» установлено, что законы принимаются Олий Мажлисом или путем проведения референдума. Однако до сегодняшнего дня референдум в нашей стране проводился всего 3 раза. А в Швейцарии общее количество референдумов намного превышает, а именно с 1848 года по 2023 год в Швейцарии было проведено более чем 500 федеральных референдумов, точное количество которого приближается уже к 600⁸.

⁷ Закон О референдуме Республики Узбекистан, (18 ноября 1991 г.), а также Закон «О референдуме Республики Узбекистан, утвержденный Законом № ЗРУ 265 - II от 30 августа 2001 года (новая редакция)

⁸ Маклаков В.В. Референдум в зарубежных странах: Учеб. пособие/ РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед.; Отд. правоведения; Отв. ред. Алферова Е.В. – М., 2014. – С. 10.

Тот факт, что в законодательстве Узбекистана предусмотрен только общенациональный референдум, является одной из основных причин, почему он проводится сравнительно редко.

Заключение. В нашей стране референдум основано на общепризнанных принципах конституционализма, сложившейся мировой конституционно-правовой практике, позволяет на деле реализовывать принципы народовластия и один из его стержневых принципов – принцип прямой, непосредственной демократии. В то же время избирательное законодательство Республики Узбекистан, как и иное законодательство, нуждается в систематическом уточнении соответствующих норм в целях проведения, как выборов, так и референдумов на истинно демократической основе. В этих целях было бы целесообразным уточнить те нормы статьи 12 Закона № 265-II, которые регламентирует основания отказа по проведению отказа. В целях повышения роли местных референдумов, как средства прямого (непосредственного) участия граждан соответствующих административно-территориальных единиц в решении вопросов местного значения, в число субъектов, обладающих правом инициативы на проведение местного референдума, следовало бы внести референдумы регионального уровня.

Литература:

1. Конституционное право Республики Узбекистан. Учебник // Под ред. И.Т.Туйтиева. – Т.: 2018 – с 16.
2. Конституционное право: учебник для СПО / В.Г.Стрекозов. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019 – с 74. – (Серия: Профессиональное образование);
3. Конституции зарубежных государств. Учебное пособие. – М.: Издательство БЕК, 1996. – С. 274-275;
4. Маклаков В.В. Референдум в зарубежных странах: Учеб. пособие/ РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед.; Отд. правоведения; Отв. ред. Алферова Е.В. – М., 2014. – С. 10;
5. Йўлдошев А.Э. Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг жамият ва давлат ишларини бошқаришда иштирок этиш истиқболлари: монография. – Тошкент: ТДЮУ нашриёти, 2022. – С. 144;
6. Йўлдошев А.Э. Фуқароларни жамият ва давлат ишларини бошқаришда иштирок этиш ҳуқуқини таъминлашнинг долзарб масалалари // “Ҳуқуқий тадқиқотлар” электрон журнали (www.tadqiqot.uz). . – Т., 2020. – №11. – Б. 26.
7. Конституция Республики Узбекистан (1 мая 2023 г.);

8. Основной Закон ФРГ от 29 мая 1949 г. (с изменениями и доп. от 24 июня 1968 г. // Конституции зарубежных стран. – Минск: ИООО «Право и экономика», 2007. – С. 55-56;
9. Закон О референдуме Республики Узбекистан, (18 ноября 1991 г.), а также Закон «О референдуме Республики Узбекистан, утвержденный Законом № ЗРУ 265 - II от 30 августа 2001 года (новая редакция).

